

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

- Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
- Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
- Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
- Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
- Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
- Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

- Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
- Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

- Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
- Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

- Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

KHOSHIMOV Bobir Lukhmonovich
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
KUILANOV Bakhtiyor Bazarbayevich
Alfraganus University

EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY

For citation: Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich. EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087694>

ANNOTATION

This article examines the impact of chronic stress on the morphology of the hippocampus. The study compares the hippocampal structure and developmental dynamics of laboratory rat offspring born to stressed mothers with those in a control group. The results indicate that offspring exposed to stress exhibit a reduction in hippocampal neurocytes, vacuolization of the cytoplasm, changes in nuclear and cytoplasmic size, as well as neurocyte lysis. Additionally, the body weight of stressed rat offspring was found to be lower than that of the control group. The obtained data suggest that stress may have a negative impact on hippocampal structure.

Keywords: stress, hippocampus, neurocytes, morphology, neurogenesis, pathological changes, laboratory rats.

XOSHIMOV Bobir Luxmonovich
tibbiyot fanlari doktori, dotsent
KUYLANOV Baxtiyor Bazorboyevich
Alfraganus Universiteti

SURUNKALI STRESSNING GIPPOKAMPNI GENERATIV MORFOLOGIYASIGA TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada surunkali stressning gipokamp morfologiyasiga ko'rsatadigan ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot doirasida stress holatidagi onalardan tug'ilgan laborator kalamush bolalarining gipokamp tuzilishi va rivojlanish dinamikasi nazorat guruhi bilan solishtirildi. Natijalar shundan dalolat beradiki, stressga ta'sirida tug'ilgan avlodlarda gipokamp neyrotsitlarining kamayishi, sitoplazmaning vakuolizatsiyasi, yadro va sitoplazma o'lchamlarining o'zgarishi, shuningdek, neyrotsitlarning lizisi kuzatildi. Shuningdek, stress ta'siridagi kalamush bolalarining tana vazni

nazorat guruhidagiga qaraganda past ekanligi aniqlandi. Olingan ma'lumotlar stressning gipokamp tuzilishiga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkinligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: stress, gipokamp, neyrotsitlar, morfologiya, neyrogenez, patologik o'zgarishlar, laborator kalamushlar

ХОШИМОВ Бобир Лухмонович
доктор медицинских наук, доцент
Куйланова Бахтиёра Базарбаевича
Университета Альфраганус

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА НА ГЕНЕРАТИВНУЮ МОРФОЛОГИЮ ГИППОКАМПА

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучается влияние хронического стресса на морфологию гиппокампа. В ходе исследования сравнивали структуру и динамику развития гиппокампа у потомства лабораторных крыс, родившихся от матерей, подвергшихся стрессу, с контрольной группой. Результаты показывают, что у потомства, подвергшегося стрессу, наблюдается уменьшение количества нейроцитов в гиппокампе, вакуолизация цитоплазмы, изменения размеров ядра и цитоплазмы, а также лизис нейроцитов. Кроме того, масса тела падающих из экспериментальной группы была ниже, чем в контрольной группе. Полученные данные свидетельствуют о возможном негативном влиянии стресса на структуру гиппокампа.

Ключевые слова: стресс, гиппокамп, нейроциты, морфология, нейрогенез, патологические изменения, лабораторные крысы.

Hozirgi kunda eng avj olib borayotgan ko'p kasalliklarning xavf omili xisoblangan patologik holat bu stressdir. Global miqyosda, stress XXI asrning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Insonning turmush tarzi, ish faoliyati, ijtimoiy munosabatlari va psixologik holati stress darajasiga bevosita ta'sir qiladi. Stressning markaziy asab tizimiga, ayniqsa, gipokampga ko'rsatadigan ta'siri neyrobiologiya sohasida juda muhim masala hisoblanadi. Chunki gipokamp xotira, o'quv qobiliyati, emotsional boshqaruv va ruhiy salomatlikda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Gipokampning morfologik o'zgarishi xotira va o'quv qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Uzoq muddatli stress gipokampdagi neyronlarning shikastlanishi va neyrogenezning pasayishiga sabab bo'ladi. Bu esa kognitiv funksiyalarning zaiflashishiga, ayniqsa, yosh o'tishi bilan Alzgeymer kasalligi va demensiya xavfining ortadiganligiga ishora qiladi (2,6). Stress depressiya va tashvish kabi ruhiy kasalliklar bilan bog'liqdir. Gipokampning kichrayishi ushbu kasalliklarda kuzatilgan asosiy neyrobiologik o'zgarishlardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, depressiyaga chalingan shaxslarda gipokamp hajmi odatdagidan kichikroq bo'lishi mumkin (1). Bu esa stressga duch kelgan odamlarda ruhiy salomatlikni muhofaza qilish masalasini dolzarb qiladi. Ammo doimiy stress neyrogenezni kamaytirib, yangi neyronlarning shakllanishiga to'sqinlik qiladi (3,5). Bu esa miyaning plastikligini, ya'ni yangi ma'lumotlarga moslashish va yangi qobiliyatlarni o'rganish qobiliyatini pasaytiradi. Gipokampning stress natijasidagi morfologik o'zgarishlari faqat ilmiy muammo bo'lib qolmay, balki tibbiy va ijtimoiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega. Zamanaviy jamiyatda stress yuqori darajada bo'lib, ruhiy kasalliklar va kognitiv pasayishlar keng tarqalgan. Hozirgi kunda stressni kamaytirish, gipokampni himoya qilish va uning faoliyatini yaxshilash uchun meditatsiya, jismoniy faollik, turli terapiya usullari va farmakologik vositalar qo'llaniladi (2,4). Stress natijasida gipokampning morfologik o'zgarishlari dolzarb muammolardan biri bo'lib, u insonning kognitiv funksiyalariga, ruhiy salomatligiga va umumiy turmush sifatining pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun, stressni kamaytirish, gipokampni himoya qilish va uning normal faoliyatini ta'minlash bo'yicha tadqiqotlar va amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqish juda muhimdir.

Yuqoridagilarni inobatga olib biz o'z oldimizga surunkali stress holatidagi onalardan tug'ilgan avlodlar gipokampini nerv to'qimasini struktur funksional holatini o'rganishni maqsad qilib qo'ydik.

O'rganish material va usullari. Maqsadga yetish uchun 120 ta oq laborator kalamushlardan foydalanildi. Oq laborator kalamushlar 2 ta guruhga ajratildi. 1- guruh 20 ta sog'lom kalamushlar nazorat guruhini tashkil qildi. Nazorat guruhidagi ona kalamushlarga har kuni ertalab me'da ichiga 1,0 ml miqdorda fiziologik eritma berildi. Zond sifatida o'mrov osti kateteridan foydalanildi. Kalamush bolalari tug'ilgandan so'ng 7, 14, 21, 30 kunlari efir narkozi ostida jonsizlantirildi. 2-guruh tajriba guruhi bo'lib, ayol jinsiga mansub 20 ta oq laborator kalamushlarda tajribaviy stress chaqirish uchun ular maxsus tayyorlangan qafaslarda saqlandi. Kalamushlarga bir necha hafta davomida turli stress omillari (shovqin va ortiqcha yorug'lik) ta'sir qilindi. Kalamushlar homilador bo'lganidan so'ng va bolasi tug'ilgandan keyin ham bu stress modeli davom ettirildi. To'qimalar 10% neytral formalin eritmasida 24 soat davomida fiksatsiya qilinib, parafin bloklarga joylashtirildi va mikrokeratom yordamida 5 mkm qalinlikdagi kesmalar tayyorlandi. Kesmalarga gematoksilin-eozin (umumiy gistologik tuzilmani, to'qimalar va yadro-sitoplazma nisbatini baholash) va Masson trixrom (biriktiruvchi to'qima va kollagen tolalarining zichligini aniqlash uchun) bo'yash usullari qo'llanildi.

Stress holatidagi onalardan tug'ilgan avlodlar tana vazni nazorat guruhidagiga nisbatan kichikroq ekanligi kuzatildi. 30 kunga kelib ham tajriba guruhidagi kalamush bolalarining tana vazni nazorat guruhidagiga qaraganda kamroq ekanligi aniqlandi. Nazorat guruhidagi kalamush bolalarining tana vazni o'rtacha $6,1 \pm 0,26$ grammni tashkil qildi, tajriba guruhida esa tana vazni 18% ga kam bo'ldi va o'rtacha $5,03 \pm 0,23$ grammni tashkil qildi. Nazorat guruhida 7 kunlik kalamush bolalarining tana vazni yangi tug'ilgan bolalarning tana vazniga nisbatan 66,6% ga ishonchi oshishi kuzatildi va o'rtacha $18,5 \pm 0,32$ grammni tashkil qildi, tajriba guruhida esa nazorat guruhidagiga nisbatan 20,5% o'sishdan orqada qolish kuzatildi va tana vazni o'rtacha $14,75 \pm 0,37$ grammni tashkil qildi (1-rasm).

1-rasm. Nazorat va tajriba guruhidagi kalamush bolalarining tana vaznini o'zgarishi.

Nazorat guruhidagi ona kalamushlardan tug'ilgan 14 kunlik kalamush bolalarining tana vazni o'rtacha $33,25 \pm 0,44$ grammni tashkil qildi bunda o'sish sur'ati 44,1% ga teng bo'ldi. Bu davrdagi tajriba guruhidagi avlodlarning tana vazni eng sezilarli (25,6% ga) o'sishdan orqada qolishi

aniqlandi va oʻrtacha $24,7 \pm 0,23$ grammni tashkil qildi. Nazorat guruhida 21 kunlik kalamush bolalarining tana vazni oldingi guruhdagi kalamush bolalarining tana vazniga nisbatan 31,4%ga ishonchli oshishi kuzatildi va oʻrtacha $48,5 \pm 0,88$ grammni tashkil qildi, tajriba guruhida esa nazorat guruhidagiga nisbatan 17,5% oʻsishdan orqada qolish kuzatildi va tana vazni oʻrtacha $40 \pm 1,38$ grammni tashkil qildi.

Nazorat guruhidagi ona kalamushlardan tugʻilgan 30 kunlik kalamush bolalarining tana vazni oʻrtacha $71,4 \pm 0,97$ grammni tashkil qildi, bunda oʻsish surʼati 32%ga teng boʻldi. Bu davrdagi tajriba guruhidagi avlodlarning tana vazni $60,5 \pm 0,63$ grammga teng boʻldi, va nazorat guruhidagiga qaraganda 15,2% kam ekanligi qayd qilindi. 60 kunlik davrga kelib nazorat guruhidagi kalamushlarning tana vazni oldingi davrga nisbatan oʻsish surʼati 29%ni tashkil qildi, bunda tana vazni $100,7 \pm 2,4$ grammga teng boʻldi. Tajriba guruhidagi kalamushlarning esa tana vazni $83,7 \pm 1,0$ grammni tashkil qildi, bu esa nazorat guruhidagiga nisbatan 16% kam ekanligi qayd etildi. Tajriba va nazorat guruhidagi onalarda tugʻilgan avlodlar bosh miyasining gistologik tuzilishi oʻzaro solishtirilganida 14 kunga kelib, poʻstloq qismi toʻliq shakllanganligi aniqlandi. Tajriba guruhidagi kalamush bolalarida ham, nazorat guruhidagiga singari bosh miyaning poʻstloq qismida 2-4 ta yadrolik ikki qutbli hujayralar aniqlanadi. Bosh miyaning poʻstloq qismining 2 va 3 qavatlariga bir biriga zich joylashgan. Bu davrda nazorat va tajriba guruhidagi kalamush bolalarining bosh miyasida farqi sezilarli emas. Tajriba guruhidagi poʻstloq neyrotsitlari nisbatan yumaloq shaklda va nazorat guruhidagiga qaraganda kichikroq oʻlchamda. Bu neyrotsitlarda sitoplazmasida katta boʻlmagan hoshiya boʻlib, yadrosi yorqin ranglar va hajmi nisbatan kattaroq oʻlchamda.

Nazorat hayvonlarida bazofil modda yirik hujayralarda sitoplazmaning apikal va bazal zonalarida boʻlakchalar shaklida shakllangan boʻlsa, tajriba hayvonlarida bunday hujayralarning sitoplazmasi tionin bilan diffuz boʻyaladi, Nissl moddasi sitoplazmaning perinuklear sohasida joylashgan boʻladi.

Nazorat guruhidagi ona kalamushlardan tugʻilgan avlodlarning bosh miyasi 21 kunga kelib toʻliq shakllangan, neyrotsitlarning morfologik tuzilishi toʻliq shakllangan. Poʻstloqning turli qatlamlaridagi ham har xil kattalikdagi yirik, hamda mayda oʻlchamdagi hujayralarning koʻpchiligida bazal oʻsimtalar yaqqol koʻzga tashlanadi, yadrosi asosan dumaloq shaklda boʻladi.

21 kunlik tajriba guruhidagi avlodlar bosh miyasidagi neyrotsitlar esa och rangda, sitoplazmasi yaxshi rivojlanmagan, yumaloq shaklda, neyrotsitlar koʻp hollarda perinuklear joylashgan, baʼzi neyrotsitlarda bazal soxasida joylashganligi aniqlanadi. Neyrotsitlar gʻadir budir tuzilishga ega boʻlib, yadrosining chegarasi aniq. Tajribaning bu davriga kelib neyrotsitlarning kamayishi kuzatiladi. Neyrotsitlarning oʻlchamlari tajribaning bu kuniga nazorat guruhidagiga nisbatan kichikroq ekanligi aniqlandi. Bu ayniqsa sitoplazmada yaqqol aks etdi. Sitoplazma va yadroning chegaralari nazorat guruhi bilan solishtirilganda aniq emas. Gipokamda joylashgan neyrotsitlar nazorat guruhidagidan sitoplazmasidagi bazofil moddaning joylashishi farq qildi. Bazofil modda sitoplazmaning markazida joylashadi atrofi esa oqimtirroq ekanligi aniqlandi. Tajribaning 21 kuniga kelib gipokampda patologik oʻzgargan hujayralar ham aniqlana boshladi. Bu yerda yakka yakka joylashgan sitoplazmasi oqishroq va yadrosi shishgan hujayralarni uchratish mumkin.

Postnatal ontogeneznining dastlabki kunlariga kelib, tajriba avlodlarida yirik va mayda neyrotsitlarining aksariyat qismida yaqqol vakuolizatsiyalanganligi aniqlandi. Bunda sitoplazmada perinuklear shish, periferiyada joylashgan yirik va mayda vakuolalari yoki butun sitoplazmani toʻldirgan neyrotsitlarni uchratish mumkin. Tajriba guruhidagi neyrotsitlar yumaloq shaklga ega boʻlib, sitoplazmasi toʻrga oʻxshab turadi. Bu neyrotsitlarning yadrolari atrofida toʻrsimon modda hoshiyaga oʻxshab oʻrab oladi. Bu hujayralarning yadrolari koʻpincha shishganligi aniqlandi. Yadrolar oqimtir, baʼzi holatlarda bazofil ekanligi qayd qilindi. Tajribaning bu davrida gliotsit hujayralarning nazorat guruhidagiga qaraganda soni 22% ga kamroq ekanligi aniqlandi. Perineyronal satellitlarning soni esa nazorat guruhidagiga nisbatan 30% ga kam ekanligi qayd etildi.

2-расм. 30 kunlik tajriba guruhidagi kalamush bolalarining gipokampini ko‘rinishi. gipokampning neyrotsitlarning katta va o‘rtacha o‘lchamdagilari vakuolizatsiyalashganligi, sitoplazmasida perinuklear shish borligi aniqlandi.

Tajribaning 30 kuniga kelib, gipokampning neyrotsitlarning katta va o‘rtacha o‘lchamdagilari vakuolizatsiyalashganligi, sitoplazmasida perinuklear shish borligi aniqlandi. Bu hujayralarning yadrolari chegaralari aniq, yadrochasi esa kichkina qora nuqta shaklida ko‘rinadi. Bu davrda neyrotsitlarning soya hujayralari aniqlanadi. Bu davrda neyrotsitlarning o‘choqli lizisi aniqlanadi.

Tajribaning 60 kuniga kelib, tajriba guruhidagi neyrotsitlarning tuzilishi nazorat guruhidagidan farq qiladi. Bu davrga kelib, sitoplazmasi vakuolizatsiyalangan hujayralar yakka yakka uchrab, asosan neyrotsitlarning sitoplazmasi to‘rsimon tuzilishga ega. Bazofil moddasi yadro atrofida joylashadi. Bu hujayralarning yadrolari oqimtir rangda ekanligi aniqlandi (2-расм).

3-расм. 60 kunlik tajriba guruhidagi kalamush bolalarining gipokampini ko‘rinishi. Sitoplazmasi vakuolizatsiyalangan hujayralar yakka yakka tartibda joylashgan.

Ularning o‘lchamlari nazorat guruhidagiga nisbatan kattalashgan. Xromatin ko‘ptokchalari ko‘p holatlarda yadroning periferiyasida joylashganligi aniqlandi (3-расм).

4-расм. 60 kunlik tajriba guruhidagi kalamush bolalarining gipokampini ko‘rinishi. Xromatin ko‘ptokchalari yadroning periferiyasida joylashgan.

Shunday qilib, ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, surunkali stress holatidagi onalardan tug‘ilgan avlodlar gipokampning morfologik o‘zgarishlariga uchraydi. Tajriba va nazorat guruhlaridagi kalamush bolalarining tana vazni, neyrotsitlarning tuzilishi va gipokampdagi patomorfologik o‘zgarishlar o‘zaro solishtirilganda, stressga duch kelgan avlodlarda salbiy ta’sirlar kuzatildi. Tajriba guruhidagi kalamush bolalarining tana vazni nazorat guruhidagiga qaraganda kam bo‘lib, ularda o‘sish sur‘ati past ekanligi aniqlandi. Shuningdek, ularning gipokamp to‘qimasida neyrotsitlar kamayishi, sitoplazmada vakuolizatsiya, perinuklear shish va yadro o‘zgarishlari qayd etildi. Neyrotsitlarning lizisi va patologik o‘zgargan hujayralarning paydo bo‘lishi, stress natijasida gipokampdagi neyronlar zararlanishi mumkinligini ko‘rsatadi. Bularning barchasi stressning nafaqat ruhiy salomatlikka, balki miya tuzilishi va kognitiv funksiyalarga ham jiddiy ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi. Shuning uchun, surunkali stressning oldini olish va uning ta’sirini kamaytirish uchun maxsus choralar ishlab chiqish, gipokampni himoya qilish va kognitiv funksiyalarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha tadqiqotlarni davom ettirish muhim hisoblanadi.

REFERENCES | ЧОККИ | ИҚТИБОСЛАР:

1. Behavioral deficits induced by third-trimester equivalent alcohol exposure in male C57BL/6J mice are not associated with reduced adult hippocampal neurogenesis but are still rescued with voluntary exercise / G. F. Hamilton [et al.] // Behavioural Brain Research. – 2016. – Vol. 314. – P. 96-105. – doi: 10.1016/j.bbr.2016.07.052.
2. Hippocampal abnormalities in youth with alcohol-related neurodevelopmental disorder [Electronic resource] / J. Dubek [et al.] // Journal of the International Neuropsychological Society. – 2014. – Vol. 20, iss.– P. 181-191.
2. Alizadeh AA, Eisen MB, Davis RE, et al. Distinct types of diffuse large B-cell lymphoma identified by gene expression profiling. Nature. 2000;403(6769):503–511. doi: 10.1038/35000501
3. Perou CM, Sorlie T, Eisen MB, et al. Molecular portraits of human breast tumours. Nature. 2000;406(6797):747–752. doi: 10.1038/35021093.

4. Haibe-Kains B, Culhane A, Desmedt C, Bontempi G, Quackenbush J, Sotiriou C. Robustness of breast cancer molecular subtypes identification. *Ann Oncol.* 2010;21(suppl 4):iv49–iv59.
5. Liedtke C, Hatzis C, Symmans WF, et al. Genomic grade index is associated with response to chemotherapy in patients with breast cancer. *J Clin Oncol.* 2009;27(19):3185–3191. doi: 10.1200/JCO.2008.18.5934.
6. Teschendorff AE, Caldas C. The breast cancer somatic ‘muta-ome’: tackling the complexity. *Breast Cancer Res.* 2009;11(2):301. doi: 10.1186/bcr2236.
7. Раза, М., Ризаев, Ж., & Джурабекова, А. (2025). Организационно-адаптационные стратегии улучшения социально-психологической интеграции зарубежных учащихся медицинских вузов. *Наука и инновация*, 3(15), 37–39.
8. Irgashev, K. N., & Rizaev, J. A. (2025). Optimization of clinical outcomes in the rehabilitation of patients with non-carious dental lesions manifesting as pathological abrasion. *Medical Research Journal*, 1(1), 146–151.
9. Rizaev JA, Khazratov AI, Iordanishvili AK Morphofunctional characteristics of the mucous membrane of the masticatory apparatus in experimental carcinogenesis //Russian Journal of Dentistry. – 2021. – Т. 25. – No. 3. – pp. 225-231.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000